

Технологічна характеристика зерна сортів пшениці озимої

Дослідження здійснювали у лабораторних умовах кафедри харчових технологій Уманського національного університету (Україна). Для визначення якості зерна використовували стандартні методи.

Об'єм поверхневих шарів ($V_{s.l.}$) зерна визначали за формулою: $V_{s.l.} = F \times G, \text{ mm}^3$ (1) де F – площа зовнішньої поверхні; G – товщина тканини (для зерна пшениці 0,065 мкм).

Масову частку крохмалю ендосперму розраховували за формулою:

$$m_e = \frac{V - V_{s.l.}}{V} \times 100 - m_z, \% \quad (2), \text{ де } m_z - \text{ маса бруньки (для зерна пшениці } m_z = 2,5\%);$$

V – об'єм зерен.

Табл. 1. Технологічна характеристика зерна пшениці

Сорт	Об'єм поверхневих шарів зернівки, $V_{п.ш.}, \text{ мм}^3$	Об'єм крохмальної частини ендосперму зернівки з зародком, $V_e, \%$	Масова частка крохмалю, %	Маса 1000 зерен, г	Об'ємна маса зернової наважки, г/см^3
Дарунок Поділля (контроль)	4,43	81,15	58,7	40	0,76
Аліот	3,88	80,10	58,0	31	0,74
Мейсса	4,74	82,89	61,8	45	0,78
Нордіка	5,88	81,45	57,9	41	0,75
Авеню	4,58	77,55	57,3	39	0,80
Скаген	5,06	81,12	56,2	37	0,73
Середнє	4,76	80,71	58,2	38,8	0,76
<i>НІР</i> ₀₅	0,24	4,04	2,91	1,94	0,04

Дослідження свідчать, що більше значення об'ємної маси (натури) визначено у зерні пшениці сорту Авеню – 0,8 г/см^3 , тоді як для інших сортів у межах 0,73–0,78 г/см^3 , що входить в літературні дані (0,73–0,82 г/см^3).

Маса 1000 зерен зерна пшениці за сортами змінювалася у межах 31–45 г, що відповідає значенням літератури – 25–55 г. Серед сортів, що вивчали, вищим цей показник був у сорті Мейсса, найменшим – у Аліот.

Для круп'яного та борошномельного виробництва для прогнозування майбутнього виходу продукту важливо мати відомості про вміст ендосперму в зерні певної партії та об'єм поверхневих шарів зернівки. Найбільший об'єм крохмальної частини ендосперму визначено в зерні пшениці м'якої сорту Мейсса – 82,89 %, найменший – в зерні сорту Авеню, зі значенням 77,55 %. У зерні сорту Мейсса визначено найбільший вміст крохмалю, найменше – у сорті Скаген.

Об'єм поверхневих шарів для зерна пшениці сорту Аліот майже відповідає нижньому рівню даних джерел літератури, та становить 3,88 мм^3 , тоді як для зерна пшениці сорту Нордіка – на 34 % більше.

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри харчових технологій
Уманського національного університету

Катерина КОСТЕЦЬКА